

Universidad Católica del Este
UCADE
Por la Excelencia Humana y Académica

PROPUESTA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
UCADE 2022-2025

Mons. Dr. Jesús Castro Marte
Gran Canciller
Pbro. Dr. Abelino Reyes González
Rector

Julio del año 2022.

Versión Final Compilada y Revisada por
Dr. Miguel Dongil y Sánchez, PhD.

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Director de Aseguramiento de la Calidad, para su próxima aprobación por el Consejo Directivo
(Académico) de la UCADE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10454291>

INTRODUCCIÓN	5
I - METODOLOGÍA UTILIZADA	7
II – SITUACIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7
2.1) A nivel internacional:	7
2.2) A nivel de la República Dominicana:	12
III - MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	14
3.1) Misión, Visión y Valores:	15
3.2) Fines y Objetivos Específicos	16
IV - DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	17
4.1) Descripción general	17
4.2) Políticas de Calidad de la UCADE.	18
4.3) Objetivos y Metas del Programa Estratégico del MESCyT:	20
4.3.2-Metas:	21
V - EJES ESTRATÉGICOS DE LA UCADE	22
5.1) Primer Eje Estratégico – Fortalecimiento del Análisis Estratégico y la Gestión Institucional	22
5.2) Segundo Eje Estratégico - Fortalecimiento de la Gestión Académica:	23
5.3) Tercer Eje Estratégico – Fortalecimiento de la Investigación:	24
5.4) Cuarto Eje Estratégico – Fortalecimiento de la Extensión Universitaria y la Internacionalización.	25
5.5) Quinto Eje Estratégico – Fortalecimiento los Servicios Estudiantiles	27
5.6) Sexto Eje Estratégico – Fortalecimiento de la Virtualización y el enfoque por Competencias en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje:	28
5.7) Séptimo Eje Estratégico – Fomento y fortalecimiento de la Calidad	29
VI - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI (2022-2025)	30

ELABORACIÓN DEL PEI (2022-2025)

Marco Jurídico y Normativo:

- a) Estatutos de la Fundación Universidad Católica del Este, INC.
- b) Reglamentos de la UCADE.
- c) Plan de Revisión y Actualización Planes de Estudios UCADE, 2017-2019.
- d) Informe de Autoevaluación Institucional 2012, de la primera Evaluación Quinquenal.
- e) Plan de Mejora de la UCADE, 2013-2016.
- f) Primer Informe Plan de Mejora de la UCADE, 2013-2016.
- g) Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
- h) Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) para el periodo 2019-2024.
- i) Reglamento de las Instituciones de Educación Superior, 2013.
- j) Pacto Nacional para la Reforma Educativa, 2014-2030.

Equipo Gestor:

- a) Rectoría.
- b) Vicerrectoría Académica.
- c) Vicerrectoría Administrativa.
- d) Dirección de Investigación.
- e) Dirección de Extensión e Internacionalización.
- f) Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

PRESENTACIÓN

El presente Plan Estratégico Institucional (para el periodo 2022 al 2025) es el resultado del esfuerzo colaborativo de la Comunidad Universitaria de la UCADE. En mayor o menor medida, los diversos miembros del colectivo de la Universidad han participado con sus conocimientos, experiencias, opiniones e insumos en su elaboración.

El presente plan pretende ser la guía fundamental que marce el desarrollo de la UCADE en los próximos cuatro años, priorizando en una serie de aspectos que se consideran fundamentales y prioritarios para el devenir de nuestra universidad dentro del contexto regional, nacional e internacional en el que vivimos.

En los últimos años y meses se han planteado situaciones, problemáticas y retos que empujan y deben animar a todas las instituciones de educación superior a su adaptación a las nuevas realidades del siglo XXI para seguir dando respuestas a las necesidades formativas de los alumnos, a las necesidades y retos del mercado laboral y a la demanda creciente de elevar el nivel científico de nuestras sociedades.

El presente documento es una muestra de nuestro decidido compromiso con el cumplimiento de los objetivos y ejes estratégicos contenidos en el PEI 2022-2025; y cuyo cumplimiento íntegro hará posible, elevar la calidad institucional de nuestra universidad y poder hacerla un referente dentro del Sistema de Educación Superior de la Región Este y de toda la República Dominicana.

Pero el nuevo Plan Estratégico Institucional, a pesar de ser una excelente herramienta y guía de nuestros pasos en los próximos tres años, debe ir acompañado (en todo momento) del compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa de la UCADE, para poner en ejecución y cumplir todo lo que aquí se ha formulado.

Es del esfuerzo conjunto, como comunidad educativa universitaria católica que somos, que la UCADE saldrá fortalecida al final del periodo 2022-2025. Por ello, aprovecho el contexto de la presentación para animarlos a todos (miembros de la Familia de la UCADE) a cumplir con el mayor empeño y entrega sus cometidos institucionales.

**Pbro. Dr. Abelino Reyes González,
Rector de la UCADE**

INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico Institucional de la Universidad Católica del Este (UCADE) para el periodo 2022-2025, se desarrolla en función del fortalecimiento del marco jurídico, en lo que respecta a las funciones sustantivas institucionales, tal como fue delineado en el discurso inaugural de la presente gestión, el 29 de abril de 2021: “Planificación y Evaluación, para la actualización de los programas de todas las carreras; diseño de planes de estudio de nuevas carreras de grado y postgrado; Evaluación Quinquenal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT); elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI); Adaptación y Renovación del Marco Legal Institucional: Estatuto Orgánico y Reglamentos de cada Dirección y Departamentos; adecuación a las nuevas necesidades del Organigrama Institucional; definición del manual de funciones; redistribución de los espacios, recursos humanos y materiales para un mejor aprovechamiento y rendimiento”

En su desarrollo y redacción se ha tenido como referencia el vigente Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) para el periodo 2019-2024; además de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; la ley 139-01 de Educación Superior, en función de la búsqueda permanente de calidad al fin de garantizar la *Excelencia Académica* y contribuir con el desarrollo de la República Dominicana, de acuerdo con las tres áreas de gestión definidas en el Estatuto orgánico:

- a) Gestión Institucional con las direcciones de: Gestión Humana, Recintos, Aseguramiento de la Calidad, Relaciones Públicas, Pastoral y Servicios Estudiantiles y Extensión e Internacionalización (Estatuto, Art. 62)
- b) Gestión Académica con las direcciones de: Orientación y Psicología, Admisión, Registro, Biblioteca, Coordinación de Carreras y Bloque Común, Posgrado y Educación Continua, Currículo y Desarrollo Docente e Investigaciones (Estatuto, Art. 72).
- c) Gestión Administrativa con las direcciones de: Finanzas y Tecnología; y los departamentos de: Recepción y Personal de Apoyo (Estatuto, Art. 76).

En el PEI (2022-2025) se encuentran los lineamientos estratégicos que guiarán el quehacer de la UCADE en los próximos tres años (para garantizar la adaptación a los

grandes retos, innovaciones y cambios que se están operando en el Sistema de Educación Superior Dominicano) para la formación de los profesionales del hoy y del mañana.

Es importante recordar que las Instituciones de Educación Superior están comprometidas en garantizar la Calidad de los servicios que ofrecen (conforme está establecido en la Ley 139-01). En los artículos número 55 y número 56 se indica lo siguiente: “El Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología debe generar una cultura que propicie y desarrolle la calidad, como un proceso continuo e integral, así como el establecimiento de políticas públicas encaminadas a su búsqueda. La calidad en el Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología implica múltiples y variadas dimensiones, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, encaminadas al logro de la pertinencia del sistema, de la misión y los objetivos de las instituciones y al grado de satisfacción de los actores que intervienen en el proceso, así como también, del nivel de coherencia entre el desarrollo científico y tecnológico de las necesidades del país”.

Por otro lado, la Planificación Estratégica de la UCADE para el periodo 2022-2025, se instituye como la guía de referencia general para la formulación y elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) de las distintas divisiones y áreas que conforman la estructura organizativa institucional.

Además, plantea un análisis del estado general de la Educación (tanto a nivel nacional como internacional) y de las grandes tendencias actuales de la Educación Superior, con la finalidad de poder valorar y ponderar el estado actual de la UCADE (pudiendo ver sus potencialidades y las necesidades de mejora). Paralelamente, plantea hacia dónde nos dirigimos y dónde planificamos encontrarnos dentro de cuatro años.

La visión institucional planteada es completa e integral, partiendo de la experiencia de diecinueve años de trabajo en constante proceso de crecimiento institucional, que muestra la mejora permanente de los servicios que ofertamos a los alumnos, otros usuarios y a la sociedad dominicana (en general).

Las sucesivas fases de revisión del marco jurídico y normativo, la consulta a los miembros de la comunidad universitaria, el análisis interno y elaboración del presente

Plan Estratégico han generado los resultados, indicadores y metas que la UCADE se propone alcanzar para el 2025 y que permitirán medir y cuantificar las transformaciones que se propone alcanzar en función de cada objetivo o eje estratégico.

Por último, debemos exponer que la UCADE sigue colocando sus metas y fines en función de la satisfacción y el desarrollo de sus estudiantes y de la comunidad académica que la conforma. La formación científica, la fe en Dios, los valores y la ética siguen siendo nuestros referentes fundamentales.

I - METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente PEI 2022-2025 se han seguido las siguientes fases:

1.1) Primera Fase – Revisión:

- a) Revisión de la Identidad Corporativa (compuesta por la Misión, Visión y los Valores), adecuándose a la reforma de la ley 139-01 y teniendo presente el contexto actual del Sistema de Educación Superior Nacional.
- b) Revisión de la Estructura Institucional.
- c) Ajustes y correspondencia del Plan Estratégico Institucional con los lineamientos de los principales instrumentos, leyes y normativas de referencia.

1.2) Segunda Fase – Análisis del estado de la situación actual de la Universidad dentro del Sistema de Educación Superior:

- a) A nivel Interno: Situación actual de la UCADE en función de las informaciones suministradas y recopiladas, a nivel institucional.
- b) A nivel Externo: Situación actual del Sistema de Educación Superior de República Dominicana y del Sistema Educativo Internacional.

1.3) Tercera Fase – Definición de los Ejes Estratégicos del PEI (2022-2025).

II – SITUACIÓN Y TENDENCIAS ACTUALES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2.1) A nivel internacional:

La Educación Superior en América Latina se encuentra en un proceso de revisión, reformulación, transformación y fortalecimiento resultado de los grandes retos y desafíos que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus estructuras, su gobierno, los modelos educativos, el desarrollo e implementación educativa de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (*TICs*), el cambio de paradigma educativo que avanza a la virtualización total (potenciado por los efectos de la pandemia internacional del virus COVID-19). Se debe adecuar la Educación Superior a las tendencias y a los retos anteriormente citados. Por otro lado, se presenta la necesidad de ofertar nuevas áreas de especialización técnica y científica para los profesionales del mañana.

Tres grandes retos están presentes en el contexto actual, que acabamos de plantear: La importancia de la atención a la Calidad, la atención a la Diversidad y la atención a la Equidad. En 2017, los investigadores Ferreyra, Avitable, Botero, Haimovich y Urzúa, definieron que: “Un buen sistema de Educación Superior ofrece calidad, diversidad y equidad para maximizar el potencial de sus estudiantes”.

El seguimiento para el logro de la Calidad debe ser constante (aún cuando se integren las tecnologías, se creen nuevos programas, se capacite al personal, se modernice la infraestructura, entre otras actuaciones). Siempre estará presente la necesidad de mejorar y garantizar los procesos internos de Calidad.

Una condicionante que llama a reflexionar, es la pérdida de valores y la falta de una formación ética (basada en el compromiso de construir una sociedad sostenible, con sentido hacia lo trascendental de la vida y con el correcto ejercicio del poder). Ello se relaciona (de algún modo) con los valores y principios que promueven en las IES y con el ejercicio de la responsabilidad social. Es evidente que las situaciones y problemas que se generan en el campo de las políticas y la administración pública afectan a todas las realidades sociales y a todos los países. Por lo anterior, la Educación no puede vivir de espaldas a esas realidades y problemáticas sociales. La falta de reflexión y análisis de las realidades socioeconómicas y de los procesos de gestión pública puede llevar a los egresados de las IES a una práctica repetitiva (en lo social).

El saber científico juega un papel importante en la sociedad, pero las universidades deben evitar que los estudiantes caigan en una ignorancia instruida. Por

ello, las Instituciones de Educación Superior (IES), no puede limitarse al estudio restringido y puramente técnico de cátedras y áreas tradicionales. Deben preocuparse por una formación integral, intelectual, espiritual y por las nuevas profesiones (como evidencia Astegher en un estudio del 2016).

Es pertinente destacar, que titularse de una licenciatura en el pasado siglo XX abría las puertas a nuevas oportunidades profesionales. En la actualidad se ha demostrado que ya no ocurre en el mercado laboral actual. El campo laboral requiere de profesionales integrales, con manejo amplio de la tecnología y éticos. Como identificó el investigador Miguel Dongil, en un estudio publicado en 2020, algunos de los retos más apremiantes (en el actual contexto internacional post-pandemia) evidencian la necesidad de las universidades de reformular su enfoque formativo, al haber quedado obsoleto el antiguo modelo de universidad que no responde a las necesidades de los alumnos universitarios. Los egresados (del hoy y del mañana) necesitan conocimientos útiles para adaptarse a un entorno laboral altamente cambiante, teniendo las capacidades necesarias para la adaptación y el auto-aprendizaje (pudiendo adaptarse a los cambios de puesto de trabajo e incluso de su perfil laboral, tantas veces sea necesario a lo largo de sus vidas) para sobrevivir en un mundo y un mercado profesional en constante cambio y tecnificación.

Una de las razones de esta realidad, ha sido en parte que las universidades siguieron ofreciendo sus tradicionales carreras y trabajando con programas que no contemplaban el desarrollo de las tecnologías, las necesidades y las transformaciones de la sociedad. En este sentido, las IES deben revisar y reformular su oferta académica la cual debe estar abierta a los cambios que demanda la sociedad, en el presente y para el futuro. Pensar que el compromiso se basa sólo en ofertas académicas que se desarrollan con la calidad del docente y los servicios de funciones sustantivas suponen olvidar que el compromiso está basado en transformar y mejorar la sociedad. Las IES deben ofrecer programas pertinentes, que permitan a los egresados integrarse en el mercado laboral y sean un aporte en la solución de los problemas a la sociedad actual.

El escenario de la Educación Superior, frente a los retos y desafíos actuales, exige posturas transformadoras. Las tendencias educativas pertinentes se dirigen hacia el fortalecimiento de los procesos de globalización, autonomía universitaria, la integración

de las tecnologías, la mejora permanente de la calidad, masificación de la educación, la certificación y acreditación universitaria, la internacionalización, la movilidad académica, la revitalización de la educación e integración de las modalidades a distancia, definición de nuevos roles, oferta y creación de nuevas carreras...

En la integración de las nuevas tecnologías en las IES el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), identificó en 2017 un total de cinco tendencias de gran impacto: 1º-Aprendizaje mixto. 2º-Aprendizaje colaborativo. 3º-Importancia de la medición del aprendizaje. 4º-Rediseño de los espacios de aprendizaje, avances en la cultura de la innovación. 5º-Enfoques de aprendizaje profundo. En el campo de los desafíos se definen un total de seis: 1º-Mejora de la educación virtual. 2º-Integración del aprendizaje formal e informal. 3º-Brecha de resultados. 4º-Consecución de la igualdad de acceso al uso de los medios virtuales, por parte de todo el alumnado. 5º-Gestión de la obsolescencia de los conocimientos. Replanteamiento del rol de los docentes.

El tipo de tecnologías que será necesario integrar en los próximos años, según presentó el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en 2017, son: Tecnologías de Aprendizaje Adaptativo (*Adaptive Learning Technologies*), Internet de las Cosas (*The Internet of Things*), y la Inteligencia Artificial. Ante tales tendencias, la educación en todos los niveles enfrenta desafíos y requerimientos que la obligan a repensarse y a reinventarse, considerando a sus destinatarios, los métodos, los contenidos, los objetivos y los actores (entre otras variables que deben ser analizadas y ponderadas permanentemente).

En cuanto a la necesidad de innovar, el actual Gran Canciller de la UCADE Monseñor Dr. Jesús Castro Marte destacó en una alocución en el 2017 que: “Es importante ir introduciendo cambios en las carreras universitarias tradicionales, para sustituir los viejos modelos, actualizarse a fin de insertarse en un mundo globalizado. Sustituimos el modelo tradicional por nuevas y mejores metodologías de enseñanza-aprendizaje, diseñar y ofertar nuevos programas de aplicación nacional e internacional. Destaca algunas iniciativas importantes introducidas, en el área de Negocios Internacionales, Gerencia y Seguridad Social, Educación y en la Facultad de la Salud. En ésta última sobresalen: Diplomados en Cardiología y Deportes, Terapia ocupacional

(para atender personas con problemas del lenguaje, alcoholismo, tabaquismo, problemas cardiovasculares por obesidad, entre otros) y eso implica la identificación de carreras que van en la línea no solamente del conocimiento, sino de posturas humanizantes. Son carreras para humanizar a la gente, al servicio de la ciudadanía”.

El reto en la virtualidad, como espacio para la educación, reta a las universidades a implementar modelos educativos que viabilicen el desarrollo de contenidos-enseñanza-tecnología con la articulación de esos tres factores, en los procesos educativos. Por tal motivo, es necesario que las IES tengan sólidos conocimientos de los contenidos, dominio de competencias pedagógicas y manejo de las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones. Una cosa está muy clara: la Tecnología aplicada a la Educación no reinventa a la Pedagogía, lo que hace es aumentar sus posibilidades.

Las tendencias educativas en la República Dominicana se encuentran alineadas con las tendencias y desafíos internacionales que analizó y presentó la Dra. Germán el 8 de agosto de 2017 en el diario El Caribe. Ella señala que: “Actualmente está en ejecución la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que incluye entre sus contenidos; consolidar un sistema de Educación Superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación; actualizar el currículo de la Educación Superior para alcanzar estándares internacionales de calidad; establecer un sistema nacional de acreditación de profesores y carrera académica y crear una masa crítica de docentes-investigadores, por medio de la formación de maestros y doctores en universidades de reconocida calidad mundial y la atracción de profesionales de alto nivel residentes en el exterior, con criterio de igualdad de oportunidades”... “Plantea la necesidad de establecer un sistema nacional de acreditación de instituciones de Educación Superior, para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta de educativa y garantizar su calidad, y promover la certificación de las competencias profesionales de los egresados de educación superior, entre otros aspectos.... Como País hemos firmado diversos tratados, convenios y acuerdos en esta materia. Como podemos apreciar, en nuestro País contamos con un marco legal y de planificación, adecuado y pertinente para lograr que el Sistema de Educación Superior responda eficazmente a las demandas del presente y del futuro. El desafío consiste en continuar aunando esfuerzos para hacer realidad los compromisos asumidos, tanto a nivel nacional como internacional”.

Otros desafíos nacionales presentes son garantizar las competencias de los docentes (en el ámbito de las disciplinas que imparten), combatir los altos niveles de deserción y la baja eficiencia de término del alumnado, responder a las demandas del mercado laboral de profesionales especializados, transformarla formación basada objetivos a una formación por competencias y la plena implementación de metodologías basadas en la *educación a distancia*.

2.2) A nivel de la República Dominicana:

Conforme los datos del año 2018 (procedentes del Informe general sobre estadísticas de Educación Superior 2018 elaborado por el MESCyT) en el Sistema de Educación Superior participaban 51 Instituciones de Educación Superior, acreditadas por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT). De ellas nueve son públicas, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otros institutos especializados. Tienen una oferta general de 332 programas de estudio y la matrícula ascendió a quinientos ochenta y seis mil, ochocientos seis estudiantes (586,806), en relación al año 2017. Supuso un crecimiento del 4.3%.

La cantidad de estudiantes matriculados al 2018 representó una tasa bruta del orden de 63.12% (con relación a la población de 18-22 años). En términos de sexo, las estudiantes masculinos representan el 63.41%, mientras que los estudiantes femeninos suponen el 36.59%. Se obtiene, por tanto, un índice de feminidad del 173.3%. Ello significa que hay ciento setenta y tres (173) mujeres, por cada cien (100) hombres matriculados. Del total de los estudiantes matriculados, el 56.60% está en el sector privado, mientras que el 43.40% está en el sector público.

Las áreas con mayor concentración de estudiantes son: Negocios, con ciento catorce mil, cuatrocientos ochenta (114,480) para un 19.5%. Educación, ciento nueve mil setecientos setenta y ocho (109,778) para un 18.1%. Salud, setenta y ocho mil trescientos treinta y cuatro (78,334) para un 13.3%. Humanidades, setenta y tres mil, ciento ochenta y tres (73,183) para un 12.5%. Ingeniería y Arquitectura, con cuarenta y siete mil, setecientos ochenta y uno (47,781) para un 8.1%. En ese mismo orden, entre las carreras con mayor concentración de estudiantes están: Psicología (56,069); Contabilidad (47,802); Derecho (37,266); Medicina (26,459); Administración de

Empresas (26,185) y Educación Inicial (25,113).

Los alumnos de nuevo ingreso a los diferentes niveles de la Educación Superior, fueron ciento treinta y cinco mil ochocientos setenta (135,870) nuevos estudiantes, siendo (63%) del sexo femenino y (37.8%) del sexo masculino. De los alumnos de nuevo ingreso de primer año el (37.6%) lo absorbió el sector público y el (62.4%) el sector privado. En cambio, egresaron de las Instituciones de Educación Superior, sesenta y un mil novecientos treinta y nueve (61,939) nuevos profesionales, de las diferentes áreas del conocimiento; esto significa una tasa bruta de egreso del 48.61% del total de los ingresantes a diferentes niveles. De éstos el 68.15% es del sexo femenino, mientras que el 31.85% del sexo masculino.

El Sistema de Educación Superior de la República Dominicana contaba al 2018, con veintiún mil setecientos cincuenta y siete (21,757) docentes, de los cuales, doce mil ciento veintiuno (12,121) son hombres (un 55.7%) y nueve mil seiscientos treinta y seis, (9,636) son mujeres (un 44.3%).

En referencia al nivel académico, se reflejan las siguientes cifras con relación al total de docentes:

- a) Doctorado, novecientos veintiséis (926) para un 4.3%.
- b) Maestría, doce mil setecientos cuarenta y un (12,741) para un 58.6%.
- c) Grado, cuatro mil quinientos trece (4,513) para un 20.7%.
- d) Especialidad, dos mil setenta y nueve (2,079) para un 9.6%.
- e) Un 0.56% sólo tiene el nivel de técnico, mientras del 6.3% se desconoce el nivel.

En función del tiempo de dedicación, el 82.4% de los docentes trabaja por horas, el 6.5% a medio tiempo y el 10.3% a tiempo completo. Sólo el 0.76% trabaja con dedicación exclusiva en el servicio docente.

Existe un total de cuatro mil trescientos setenta y tres (4,373) docentes de otros países, quienes representan el 20.1% del total. El País con mayor número de docentes extranjeros es Cuba con ciento cincuenta y un (151 docentes), seguido de España con noventa y tres (93 docentes), Venezuela con ochenta y ocho (88 docentes) y Estados Unidos con cincuenta y dos (52 docentes); además, Colombia con cincuenta y nueve (59), Haití con veinte y siete (27), Argentina con veintiocho (28) y México con

veintitrés (23 docentes). De los 21,757 docentes, el 6.5% se dedica, además de la docencia, a la investigación.

III - MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Las IES deben responder a las necesidades y desafíos que se presentan en el contexto educativo nacional e internacional en el que participan. Su pertinencia y existencia social se justifica, en la medida en que cumplen con dicha premisa. Es por ello, que deben contar con una planificación que contemple las directrices y lineamientos a seguir, mediante el planteamiento de objetivos estratégicos e indicadores de logros verificables en el tiempo. Estos lineamientos se establecen, en base a los referentes filosóficos institucionales, especialmente a la naturaleza y función; en segundo lugar a partir de los lineamientos del sistema educativo nacional; y en tercer lugar, para dar respuestas a las tendencias nacionales e internacionales presentes en la Educación Superior.

La planificación estratégica es un instrumento de calidad, ejecución, seguimiento y evaluación que permite el desarrollo de procesos de manera sistemática y coherente, así como valorar el logro de los objetivos y metas institucionales a lo largo del tiempo. Su desarrollo implica un compromiso de las autoridades administrativas y académicas, de ahí que su ejecución depende de la gestión eficiente de sus líderes institucionales y de la necesaria colaboración proactiva de todo el personal académico, administrativo y de la comunidad universitaria (en general). Por extensión, la guía de objetivos y metas a seguir debe ser socializada y conocida por las diferentes instancias universitarias a los fines de garantizar la implementación y desarrollo para asegurar el logro de los resultados marcados.

A través de la Planificación Estratégica, la universidad se define y proyecta hacia el futuro (analizando el entorno interno y externo) y siguiendo su rumbo cambiante. Se identifican las decisiones prioritarias haciendo énfasis en el futuro institucional y en su construcción desde el presente. Proporciona líneas de acción y directrices para tomar decisiones, complementando la creatividad de los directivos para pensar de modo

innovador y actuar estratégicamente con el futuro (Almuiñas y Galarza, 2012).

La mejora en las universidades debe ser planificada, sostenida y sistemática. En principio, parte de lineamientos y políticas oficiales y en segundo lugar de la postura de calidad institucional. En este sentido, la Secretaría de Estado de Educación Superior Ciencia y Tecnología SEESCyT (antecedente del actual Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MESCyT) estableció en los capítulos VII y VIII de la Ley 139-01, las políticas de evaluación de la calidad de las IES dominicanas. En el primer capítulo se establecen los objetivos, principios y requerimientos para la evaluación de la calidad y en el segundo término las directrices para la acreditación de las IES del país. En su artículo 61 y 62 plantea que la calidad de las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología está determinada por:

- a) La pertinencia de la misión y objetivos institucionales.
- b) La pertinencia de los estatutos, políticas, normas y procedimientos
- c) La calidad de los servicios institucionales
- d) El nivel de formación y experiencia del personal docente, de ciencia y tecnología, de extensión y de servicios
- e) La pertinencia de los programas de docencia, investigación y extensión
- f) El soporte logístico e infraestructura disponible

Acorde con estos lineamientos y con los referentes filosóficos se ha diseñado el presente Plan Estratégico Institucional de la UCADE(2022-2025).

3.1) Misión, Visión y Valores:

3.1.1-Misión: Asumir el cultivo de la ciencia, el desarrollo de la investigación y la vinculación con el entorno social, en la formación de profesionales de nivel superior con alto nivel de calidad, fundamentada en los principios doctrinales de la fe católica.

3.1.2-Visión: Ser valorada como una institución de estudios superiores de excelencia (humana y académica), comprometida con la preparación integral de profesionales competentes, que respondan al desarrollo sostenible de la Región Este, con proyección nacional e internacional.

3.1.3-Valores:

- a) La Paz.
- b) La Justicia.
- c) El Servicio.
- d) La Equidad.
- e) La Integridad.
- f) La Solidaridad.
- g) La Ética.
- h) La Transparencia.
- i) La Responsabilidad.
- j) El respeto al Medioambiente.
- k) El respeto a la Dignidad Humana.

3.2) Fines y Objetivos Específicos

Con el propósito de contribuir al desarrollo de la personalidad cristiana y al avance social, económico, cultural y político de la sociedad dominicana, la Universidad Católica del Este propone alcanzar los siguientes objetivos:

1. Formar a los estudiantes en la cultura del saber ser, del saber hacer y del saber convivir, de manera que lleguen a ser insignes profesionales (con las debidas competencias y como testimonio de su fe ante el mundo).
2. Impulsar una formación académica, profesional y científica integral de alta proyección comunitaria, acorde a la vocación y aptitudes personales de los miembros de la comunidad universitaria.
3. Promover la búsqueda de la Verdad y la ampliación del conocimiento por medios adecuados, contribuyendo con el progreso científico y el perfeccionamiento de sus métodos.
4. Formar profesionales competentes, en cantidad y calidad, para que puedan insertarse en la sociedad, dispuestos a colaborar con la solución de los principales problemas del País, contando con una vocación para el servicio y la promoción humana a los más necesitados.
5. Impulsar el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente, a fin de contribuir a la conciencia colectiva, a la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.

6. Promover en la vida universitaria, el sentido altruista al servicio del bien común y los valores cristianos.

IV - DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

4.1) Descripción general

La Universidad Católica del Este, es una institución privada de educación superior sin fines de lucro, patrocinada por la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia; reconocida por el Decreto del Poder Ejecutivo número 36-04 del 20 de Enero del 2004.

Por su identidad católica, procura garantizar la presencia cristiana en el mundo universitario, respetando las demás convicciones religiosas con libertad responsable, para generar un ambiente permeado por la inculturación del Evangelio, que haga posible la difusión del mensaje cristiano.

Animada por el espíritu cristiano y el respeto a la dignidad humana, promueve el desarrollo personal; respetando el bien común y la relación amigable con el medio ambiente, en la búsqueda del conocimiento, a través de la investigación y de los diversos servicios ofrecidos a la Comunidad local, nacional e internacional.

Como entidad de servicio a la comunidad, está abierta a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, condición social, ideología política o creencias religiosas (Estatuto Orgánico, Art. 4-6).

La UCADE cuenta con autonomía institucional, garantizando a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad (dentro de las exigencias de la verdad y del bien común). La finalidad fundamental universitaria es la ardiente búsqueda de la verdad, la transmisión desinteresada de conocimientos (y su generación por medio de la investigación), para que nuestros estudiantes aprendan a razonar con rigor científico, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad.

Actualmente, se cuenta con una matrícula activa de más de 1,137 estudiantes, 76 profesores (con una media aproximada de 14 alumnos por profesor). Del claustro académico un total de siete profesores cuentan con el título de doctor, un total de

sesentaicuatro son titulados con nivel de maestría y un total de cinco cuentan con especialidades. La oferta académica actual es de 5 carreras de grado: Contabilidad, Administración de Empresa, Mercadotecnia, Administración de Empresa Turística y Derecho. A la altura de 2022 cuenta con 2,589 egresados, los cuales ocupan destacados puestos de trabajos de las principales empresas de la República Dominicana. La UCADE posee una estructura organizativa, en materia educativa, alineada a las normativas formales establecidas por la MESCYT.

UCADE, ha venido trabajando desde su fundación en la mejora continua de la calidad de sus procesos, con miras a la Excelencia Humana y Académica. En dicho contexto y en cuanto a la planta física de la universidad, en el año 2018 se llevó a cabo la mejora total de sus instalaciones con la inauguración del nuevo edificio universitario de tres niveles con un costo de aproximado de 160 millones de pesos que consta de tres niveles, con cuarenta y cuatro aulas con una capacidad para treinta y cinco estudiantes (cada una).

4.2) Políticas de Calidad de la UCADE.

Según su misión y visión, la Universidad Católica del Este (UCADE), como Institución de Estudios Superiores, está enraizada en la sociedad y comprometida con su desarrollo, define en su Estatuto Orgánico como Política de Calidad: Gestionar la excelencia y la integridad personal en todas las instancias universitarias, a través de los procesos de planificación y evaluación permanente, creatividad e innovación; para lograr la mejora continua, que responda a las necesidades de todos los actores (Art. 71).

Su misión es la facilitar el desarrollo de las políticas de calidad de la Universidad (en las áreas de docencia, evaluación, planificación, innovación y gestión) y apoyar a los agentes que intervienen en todos aquellos procesos, orientados a la mejora continua de la Institución favoreciendo la creación y difusión de una cultura de calidad entre todos los miembros de la comunidad universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad.

La UCADE se compromete a formar individuos altamente desarrollados, como personas y valorados como profesionales competentes, que respondan a las demandas sociales, ambientales y laborales en el contexto nacional e internacional.

El alcance del Sistema de Calidad de la UCADE incluye todos los programas y titulaciones de los que es responsable, los programas de extensión y la gestión de la investigación. En conjunto, contempla la planificación de la oferta formativa, la evaluación, autoevaluación, evaluación externa y revisión de su desarrollo, así como el proceso de acreditación que conforme al parámetro de calidad dará la certificación.

La Universidad Católica del Este, cuenta con una estructura organizativa conforme a las líneas y políticas de calidad que establece la institución en cumplimiento de la Ley 139-01 y el Reglamento de las Instituciones de Educación Superior. Dispone de un Departamento de Evaluación Docente, responsable de dar seguimiento al fiel cumplimiento de la calidad educativa por parte de sus docentes. Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar a los docentes a través de una guía que recoge aspectos tales como, formación académica y curricular, respeto al estudiante y a las normas institucionales, actualización docente, desempeño en el aula, manejo de los contenidos de la asignatura impartida, puntualidad, excelencia académica, entre otras. Los resultados de cada evaluación profesoral son enviados a la Coordinación de Carreras y Dirección de la Escuela correspondiente, para dar seguimiento en la búsqueda de la excelencia humana y académica. El Sistema de Calidad en su ejecución plantea lo siguiente:

- a) Brindar la transparencia exigida por el Sistema de Educación Superior de la República Dominicana.
- b) Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y expectativas generadas por la sociedad.
- c) Incorporar estrategias de mejora continua.
- d) Promover procesos de evaluación que favorezcan la mejora continua de la enseñanza y de todos los procesos internos universitarios.

En este orden para el aseguramiento y alcance, se han establecido políticas de calidad en referencia al Fortalecimiento institucional, la Planificación Institucional, la Excelencia Académica, la Investigación Científica, la Evaluación Institucional además de políticas de Servicios Estudiantiles, del Personal Docente y de los Programas de Extensión.

En cumplimiento de la Misión, en sintonía y coherencia con el Plan Estratégico Institucional, en la UCADE existe un compromiso con la prestación de un servicio de Educación Superior de Calidad, que coadyuve al progreso económico, social y cultural de la Región Este y de la República Dominicana. Como también, al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, contando para ello con un Sistema de Gestión de la Calidad que mejorará continuamente la eficacia, dinamizado por talento humano idóneo, con una infraestructura física y tecnológica acorde a las necesidades del servicio, para la satisfacción de los usuarios.

La UCADE apuntará siempre a la búsqueda de la calidad académica, administrativa, investigativa y de extensión. Para eso contará con una instancia en la estructura organizacional que desarrollará un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que dentro de los objetivos planteará: Velar por el cumplimiento de los estándares e indicadores de la calidad en el quehacer institucional. Para tales fines, asumirá trabajar continuamente (de manera planificada) para apalancar el logro de la visión institucional mediante la implementación ágil de servicios, *TICs* innovadoras, con altos estándares de calidad, confiables, disponibles y seguros para la academia, la investigación, la extensión y la administración universitaria. No se olvidará el fomento y establecimiento de un régimen de consecuencias para los actores del quehacer institucional. Asimismo, se potenciará el desarrollo de un campus sostenible, moderno, seguro y con una arquitectura incluyente en constante evolución que garantice el desarrollo de las actividades misionales.

4.3) Objetivos y Metas del Programa Estratégico del MESCyT:

La UCADE debe tener y tiene como marco de referencia los objetivos y metas del Programa Estratégico del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, que se exponen a continuación:

4.3.1-Objetivos:

- a) Incrementar a nivel cuantitativo y cualitativo el porcentaje del personal con doctorado, de profesores a tiempo completo en las IES, aumentando los requerimientos para exigir la producción de investigaciones y publicaciones científicas.

- b) Gestionar el incremento del presupuesto destinado a la investigación, el desarrollo e innovación de las IES, mediante una mayor asignación de presupuesto e incentivo para las empresas patrocinadoras.
- c) Promover una cultura de investigación, ciencia y tecnología, mediante la creación de foros, talleres, seminarios, concursos y campañas que integren al gobierno, las IES y el tejido empresarial y social nacional.
- d) Desarrollar la carrera de profesional de la investigación, mediante el reforzamiento y la inclusión de materias de investigación, tecnología, creatividad e innovación, en los currículos académicos, la promoción de concursos de investigación públicos y privados, así como el desarrollo de proyectos de investigación.
- e) Crear un Sistema de Información que provea una base de datos actualizada sobre los proyectos implementados y sus alcances.

4.3.2-Metas:

- a) Incentivo a la creación, ajuste y fortalecimiento de una política integrada que incremente el presupuesto para investigación en todo el sistema de educación superior y, asimismo, genera otros incentivos de diferente naturaleza y orden para dicha actividad.
- b) Aumento a un 10% el número de docentes con doctorado en las IES y a un 25% del personal docente contratado a tiempo completo o parcial según SEESCyT, ahora (MESCyT) en el 2005 solo el 1.39% de todos los docentes poseía doctorado excepto la UASD que en el 2003 contaba 1.7% de los docentes de su plantilla que lo tenía.
- c) Plan para desarrollar la carrera investigativa que proporcione las herramientas, el ambiente y las metodologías para la formulación, ejecución y el reconocimiento del trabajo realizado por este profesional.
- d) Según los datos aportados por las IES, durante el año 2006, se realizaron 60 proyectos de investigación, la meta ahora es lograr incrementar un 100% por lo menos.
- e) Incentivo a la creación y promoción de publicaciones científicas nacionales a nivel internacional, logrando al menos 500 publicaciones por año, incluyendo las

del profesorado y del estudiantado de programas doctorales, en la actualidad existen publicaciones, pero no se registran en las instituciones.

- f) Fomento de la cultura de investigación, promoviendo la vinculación entre el 100% de las IES y el empresariado creando espacios para el intercambio de conocimientos entre ambos.
- g) Nivelación del porcentaje de inversión entre las diferentes instituciones en investigación y luego llevarlo a convertirse en el 3% del presupuesto de la organización.
- h) Incremento de dos a diez la cantidad total de patentes registradas.

V - EJES ESTRATÉGICOS DE LA UCADE

A partir del precedente marco de referencia, la Universidad Católica del Este, define los siguientes ejes para su Plan Estratégico (2022-2025).

5.1) Primer Eje Estratégico – Fortalecimiento del Análisis Estratégico y la Gestión Institucional:

Desarrollar una gestión institucional pertinente con la naturaleza y filosofía institucional de la UCADE, a través de la implementación transversal en todas las funciones sustantivas, planes y acciones acorde con la misión, visión, valores y principios institucionales.

5.1.1. Objetivo	Indicadores
Diseñar e implementar el Protocolo de procedimientos para el seguimiento y mejora continua de la gestión institucional.	Meta 2022: Detectar y priorizar los indicadores relevantes relacionados con la gestión de la Universidad.
	Meta 2024: Fortalecer la supervisión de los indicadores de gestión de la Universidad
	Meta 2025: Evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional.

5.1.2. Objetivo	Indicadores de logro
-----------------	----------------------

Promover la Filosofía Institucional a través de la calidad de los servicios y procesos administrativos.	Meta 2023: Evaluación de los servicios que ofrece la universidad.
	Meta 2024: Implementación de mejoras, según los resultados de las evaluaciones.

5.1.3. Objetivo	Indicadores de logro
Fortalecer la comunicación en la comunidad universitaria.	Meta 2022: Diseñar un Sistema de Comunicaciones Estratégicas.
	Meta 2023: Implementar el Sistema de Comunicación Estratégica al interior de la Universidad y existencia de una comunicación activa y eficiente de las actividades académicas y administrativas de la comunidad.
	Meta 2023: Establecer y ejecutar un sistema de envío de correos electrónicos masivos (a toda la comunidad universitaria) donde se informe de los principales, hechos, procesos, logros y noticias de interés para la Universidad.
	Meta 2023: Fortalecimiento de la comunicación interna a través de las plataformas Teams y Moodle.
	Meta 2024: Comunicación de acciones importantes por el Portal institucional.
	Meta 2024: Contar con un Sistema de información y comunicación integrado y efectivo, que garantice la conservación de la información generada por las actividades académicas y administrativas para el uso las personas autorizadas a su acceso.

5.2) Segundo Eje Estratégico - Fortalecimiento de la Gestión Académica:

Proporcionar una oferta académica oportuna de calidad, mediante la integración de programas pertinentes y actualizados que esté acorde con las necesidades de la sociedad, las demandas empresariales y las necesidades del desarrollo del conocimiento científico.

5.2.1. Objetivo	Indicadores de logro
Mantener y fortalecer la oferta actual de grado.	Meta 2024: Establecer estrategias de mercadeo para el incremento de la matrícula.

5.2.2. Objetivo	Indicadores de logro
Ampliar la oferta académica de programas de grado y postgrado.	Meta 2022: Revisión y elaboración de nuevos planes de estudios de grado.
	Meta 2023: Ofertar la modalidad académica de Técnico Superior Universitario.
	Meta 2023: Oferta de programas a Estudiantes con necesidades especiales.
	Meta 2024: Garantizar y brindar un servicio de atención adecuada a dicho colectivo de personas para que cursen cualquier programa de formación en la universidad.
	Meta 2024: Contar con un nuevo programa de postgrado.
Meta 2025: Incrementar la oferta académica en grado, postgrado y educación continua.	

5.2.3. Objetivo	Indicadores de logro
Fortalecer la incorporación del componente de las <i>TICS</i> en la oferta académicas.	Meta 2024: Crear programas de educación a distancia.

5.3) Tercer Eje Estratégico –Fortalecimiento de la Investigación:

Proporcionar un marco de actuación que sea referente para el desarrollo de investigación, la innovación y la gestión del conocimiento de los docentes y estudiantes involucrados en el quehacer científico a los fines de generar aportes y soluciones a los problemas de la sociedad (además de contribuir al desarrollo científico de las diversas áreas del conocimiento existentes en la UCADE).

5.3.1. Objetivo	Indicadores de logro
Fortalecer de la investigación científica dentro de la Comunidad Universitaria.	Meta 2022: Fortalecer la estructura de investigación, contando con una asignación presupuestaria según los planes optativos anuales.
	Meta 2022: Revisión de los reglamentos, manuales y formularios que sostienen los procedimientos de investigación.
	Meta 2022: Definición de líneas y políticas de investigación.
	Meta 2023: Fundación de una Revista Universitaria (de investigación y divulgación científica).

	Meta 2023: Capacitación y formación continuada del personal docente (conforme a las políticas y líneas de investigación), mediante talleres, cursos y otras iniciativas.
	Meta 2024: Conformación de al menos cuatro equipos/grupos de investigación según temáticas y áreas de investigación.
	Meta 2024: Disponer de una biblioteca, estructuralmente adecuada y funcional, con recursos bibliográficos (físicos y digitales) acorde con los programas académicos impartidos en la institución y las líneas de investigación de la universidad.
	Meta 2024: Creación de Semilleros de Investigación Científica, con alumnos de término.
	Meta 2025: Alcanzar un total de 10 publicaciones académicas y/o científicas (artículos, libros, reseñas, ponencias en congresos nacionales e internacionales, etc).

5.3.2. Objetivo	Indicadores de logro
Determinar y aplicar investigaciones y estudios que atiendan y respondan a problemas sociales y a las necesidades de la investigación científica nacional e internacional	Meta 2023: Aplicación de líneas de investigación en los trabajos de grados y proyectos.
	Meta 2024: Realización de pasantías por estudiantes de acuerdo a las líneas de investigación en una problemática social.
	Meta 2024: Dar seguimiento los aportes o soluciones, de las investigaciones realizadas, por lo menos a una problemática social.

5.4) Cuarto Eje Estratégico – Fortalecimiento de la Extensión Universitaria y la Internacionalización.

Promover la vinculación Universidad-Empresa a los fines de fortalecer las relaciones y el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, la responsabilidad social en referente a los compromisos, interacciones y nexos con el medio natural, cultural, institucional y socioeconómico de la extensión universitaria y el desarrollo de las competencias de los egresados.

5.4.1. Objetivo	Indicadores de logro
Desarrollar Políticas de Vinculación con la Sociedad y la Extensión	Meta 2022: Políticas de Vinculación con el Medio / Extensión, responden a la cultura de la comunidad y la Filosofía Institucional.

Universitaria que garantizan el desarrollo de proyectos que intervienen problemas del la sociedad.	Meta 2023: Fortalecer la Vinculación con la Sociedad mediante el desarrollo de propuestas de Extensión Universitaria, anualmente.
	Meta 2024: Contar con una política de vinculación con los egresados.
	Meta 2024: Presentar informes de ejecución y evaluación del cumplimiento de los programas de vinculación y extensión universitaria.
	Meta 2023-2024: Establecimiento de nuevos recintos universitarios.

5.4.2. Objetivo	Indicadores
Establecer un programa de becas institucionales.	Meta 2023: Definir las políticas acceso a las becas UCADE.
	Meta 2023: Aprobar las normativas, requisitos y procedimientos que regularizaran el programa de Becas.
	Meta 2024: Establecer el presupuesto de partida, en base a la cantidad de donantes del programa de Becas.
	Meta 2025: Revisar y evaluar todas las solicitudes de becas solicitadas conforme a las normativas, requisitos y procedimientos establecidos por UCADE.

5.4.3. Objetivo	Indicadores de logro
Promover la inserción en el Mercado Laboral de los Estudiantes y Egresados.	Meta 2022: Diseñar un programa Universitario de Pasantías para fortalecer las competencias de los estudiantes y fomentar su futura inserción laboral.
	Meta 2023: Diseñar e instructivos para el desarrollo de pasantías profesionales
	Meta 2023: Articular acuerdos con empresas y organizaciones para el desarrollo pasantías profesionales y divulgación de vacantes profesionales.
	Meta 2024: Realización de pasantías según elección de los estudiantes.
	Meta 2025: Habilitar de un Portal Virtual de Empleo de la UCADE, donde se presenten vacantes laborales y de pasantías (en función de los acuerdos y vínculos existentes con el tejido empresarial regional y nacional).

5.4.4. Objetivo	Indicadores
Promover la movilidad e intercambios académicos mediante	Meta 2022: Diseño de un plan y políticas institucionales de movilidad académica y estudiantil, que permita ejecutar actividades contempladas en el POA del 2022.

acciones y convenios con instituciones y universidades, para fortalecer las competencias de los estudiantes, docentes y personal administrativo.	Meta 2023: Establecimiento de acuerdos de cooperación con universidades e instituciones internacionales para la movilidad académica.
	Meta 2024: Participación de expertos internacionales en la UCADE actividades académicas presencial o virtual (conferencias, foros o docencia mediante en el contexto de la movilidad académica).
	Meta 2024: Participación de docentes y estudiantes de UCADE en actividades académicas internacionales, presencial o virtual (conferencias, foros o docencia en el contexto de la movilidad académica).

5.4.5. Objetivo	Indicadores
Fomentar el desarrollo de la Extensión Universitaria.	Meta 2023: Colaborar con la Fundación Universitaria en la implementación del programa de becas institucionales de UCADE.
	Meta 2023: Articular acuerdos con instituciones públicas para el otorgamiento de becas nacionales en la institución.
	Meta 2024: Presencia de la UCADE en la prensa (provincial y nacional escrita, digital y televisiva por lo menos una vez al mes).
	Meta 2024: Participación de estudiantes y profesores en actividades que fortalezcan la Fe y la Ética, en el contexto de la vinculación universitaria en entorno interno y externo.
	Meta 2024: Tener en ejecución tres iniciativas de extensión universitaria.
	Meta 2025: Tener en ejecución otras tres iniciativas de extensión universitaria.

5.5) Quinto Eje Estratégico – Fortalecimiento los Servicios Estudiantiles

Promover el desarrollo de vínculos entre los estudiantes con la institución, con la finalidad de mantener un ambiente de colaboración e interacción, dar seguimiento a su trayectoria profesional, aprender de sus experiencias y convertir la construcción de conocimientos en verdaderos procesos de empoderamiento de los compromisos de la UCADE con la sociedad.

5.5.1. Objetivo	Indicadores
-----------------	-------------

Crear mecanismos para fortalecer el proceso de acogida y orientación dirigido a los estudiantes, en sentido general	Meta 2022: Revisar los lineamientos para el seguimiento y monitoreo a los estudiantes de nuevo ingreso.
	Meta 2023: Aplicarlas pruebas de competencia y vocación de acuerdo con lo establecido por el MESCYT.
	Meta 2024: Establecer mecanismos de orientación y apoyo académico a los estudiantes durante su permanencia en UCADE.

5.5.2. Objetivo	Indicadores
Mejorar las condiciones de las aulas y otros espacios de trabajo y uso de los estudiantes.	Meta 2023: Adecuación de aulas y espacios para la docencia (iluminación, equipamiento, aire adecuado).
	Meta 2024: Habilitar espacios servicios universitarios (enfermería cafetería y restaurante).
	Meta 2025: Adecuación de espacios para recreación y disfrute del ambiente físico.
	Meta 2025: Diseñar y aplicar un plan de emergencia para manejo de incidencias en el edificio

5.6) Sexto Eje Estratégico – Fortalecimiento de la Virtualización y el enfoque por Competencias en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje:

Fortalecer la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la implementación de metodologías didácticas innovadoras, la investigación y el uso de la tecnología, a los fines de garantizar un rendimiento académico eficiente que permita el desarrollo de las competencias, destrezas y habilidades de los estudiantes en los diferentes programas que ofrece la universidad.

5.6.1. Objetivo	Indicadores de logro
Fortalecer la implantación de la virtualización y el uso de las <i>TICS</i>	Meta 2023: Impartir formación continuada, para el personal docente y administrativo (en el uso de las <i>TICS</i>).
	Meta 2023: Impartir cursos de uso de las <i>TICS</i> para el alumnado de la UCADE.
	Meta 2023: Todas las asignaturas cuenten con Aulas Virtuales y el profesorado las usen como soporte de la docencia presencial.
	Meta 2024: Impartición de nuevos programas y planes de estudios en formato 100% virtual y en formato híbrido.

5.6.2. Objetivo	Indicadores de logro
Impulsar la enseñanza por competencia en los estudios universitarios.	Meta 2023: Impartir formación continuada, en el ámbito de la docencia por el sistema de competencias, para los docentes de la universidad.
	Meta 2024: Todos los programas de las asignaturas deben estar desarrollados y organizados conforme al enfoque por competencias.
	Meta 2025: Conseguir que todo el personal docente imparta sus asignaturas usando el enfoque por competencias.

5.7) Séptimo Eje Estratégico – Fomento y fortalecimiento de la Calidad

Configurar una instancia dentro de la estructura organización de UCADE, que vigile los procedimientos de los procesos, orientados a fomentar, regular y garantizar la calidad interna de la institución y sus ofertas programáticas, para la construcción de una cultura de la calidad y mejora continua.

5.7.1. Objetivo	Indicadores
Establecer políticas para asegurar la Calidad de todos los procesos internos de la Universidad, conforme a los estándares nacionales e internacionales.	Meta 2022: Contar con políticas de calidad y herramientas para la mejora continua de sus procesos internos.
	Meta 2023: La evaluación de los procesos de calidad se realizará a través de un sistema informático y tecnológico de forma continua.
	Meta 2023: Realizar la evaluación de los procesos de calidad.
	Meta 2024: Contar con un plan de contingencias para la reducción de riesgos ante desastres.

5.7.2. Objetivo	Indicadores
Disponer de un sistema de información auditable que reporte resultados útiles para el análisis y valoración de los procesos interno de la institución.	Meta 2022: Contar con una estructura funcional y operativa que gestiona los procesos de aseguramiento interno de la calidad.
	Meta 2023: Implementar un procedimiento de respuesta a las debilidades detectadas en las auditorías de evaluación de la calidad.
	Meta 2024: Auditar internamente todos los procesos implementados en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

5.7.3. Objetivo	Indicadores
Implementar la valoración del nivel de satisfacción de los estudiantes como indicador de Calidad	Meta 2023: Sistematizar la evaluación docente y la retroalimentación de los coordinadores a docentes al finalizar el período.
	Meta 2023: Mejorar los mecanismos de interacción con los estudiantes.
	Meta 2024: Habilitar espacios de comunicación institucionales (Buzón de sugerencia, murales informativos)
	Meta 2024: Aplicar de encuestas al alumnado de satisfacción sobre los servicios, para el proceso de su revisión y mejora continuada.

VI - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI (2022-2025)

El presente Plan Estratégico será implementado a través de los diferentes planes operativos (POA) de las áreas de gestión de la UCADE, de acuerdo con la estructura organizacional y sus dependencias.

Para que el PEI sirva como un auténtico instrumento de mejora debe monitorearse el cumplimiento de los indicadores y metas establecidas, con el propósito de medir el avance hacia los objetivos, resultados esperados en el periodo 2022-2025.

Para el seguimiento y evaluación se prevé el establecimiento de mecanismos de supervisión y control de la ejecución de la planificación y de las estrategias, que permitan la retroalimentación y la mejora continuada de las acciones desarrolladas por cada área estructural de la UCADE y su personal.

La supervisión y monitoreo del mismo será responsabilidad de la Vicerrectoría Administrativa, la Vicerrectoría Académica y la Rectoría. Deberán velar por el fortalecimiento de los informes de monitoreo y evaluación. En dicho sentido, se debe procurar que los informes de monitoreo y evaluación reporten el nivel de cumplimiento de todos los niveles de la estructuración del PEI y POA.

Por otro lado, se establecerá la documentación e implementación de las políticas,

procesos y los procedimientos para su monitoreo y evaluación.

El PEI 2022-2025 está previsto que sea evaluado en el transcurso del tercer cuatrimestre de cada año, partiendo de los avances del POA. La evaluación identificará el nivel de logros de los objetivos estratégicos y sus indicadores, podrán reformularse líneas estratégicas en los Planes Operativos conforme a las necesidades presentes, a los fines de garantizar el desarrollo institucional, la calidad de los procesos y la mejora permanente.